

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklordan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

VOLEYBOL SPORT SEKSIYA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHDA ISHLAB CHIQILGAN ILMIY-METODIK DASTUR VA ANKETA SO'ROVI NATIJALARI TAHLILI

Sulaymonov Jahongir Solijonovich

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
mustaqil izlanuvchi

ORCID: 0009-0002-6038-2576

Annotatsiya: Maqolada voleybol sport seksiyasi mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-uslubiy dastur samaradorligi va so'rovnoma natijalari tahlil qilingan. Tadqiqot dasturining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, shuningdek, uning amaliy qo'llanilishi bo'yicha murabbiylar va sportchilarning fikrlarini o'rganishga yo'naltirilgan. Olingan ma'lumotlar sport mashg'ulotlari sifatini oshirish maqsadida mashg'ulotlar jarayoniga asosli tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: voleybol, ilmiy-uslubiy dastur, sport seksiyasi, so'rovnoma, sportchilarni tayyorlash, murabbiylar tarkibi.

Abstract: The article analyzes the effectiveness of a scientific and methodological program developed for organizing volleyball sports section training, along with the results of a conducted questionnaire survey. The study aims to identify the strengths and weaknesses of the program and explore the perspectives of coaches and athletes regarding its implementation. The data obtained allow for evidence-based adjustments to the training process in order to enhance the quality of athletic preparation.

Key words: volleyball, scientific and methodological program, sports section, questionnaire survey, training of athletes, coaching staff.

Аннотация: В статье представлен анализ эффективности научно-методической программы, разработанной для организации занятий в секциях по волейболу, а также результатов анкетного опроса. Исследование направлено на выявление сильных и слабых сторон программы и изучение мнений тренеров и спортсменов относительно её применения. Полученные данные позволяют вносить обоснованные корректировки в тренировочный процесс с целью повышения качества спортивной подготовки.

Ключевые слова: волейбол, научно-методическая программа, спортивная секция, анкетный опрос, подготовка спортсменов, тренерский состав.

KIRISH

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida voleybol sport seksiyasi mashg'ulot jarayonlarini tashkil etish amaliyotida, mashg'ulot faolligini oshirishga to'sqinlik qilayotgan omillarni bartaraf etishda ilg'or tajribaga ega, kamida 5–7 yil ish stajiga ega, umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fani bo'yicha faoliyat olib borayotgan 35 nafar o'qituvchidan 10 ta savoldan iborat so'rovnoma hamda bir nechta umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-, 10-, 11-sinfida o'qiydigan 199 nafar o'quvchidan 20 ta savoldan iborat so'rovnoma olindi. So'rovnoma natijalari quyidagicha tahlil qilindi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'rovnoma tahlili natijasiga ko'ra, V.N. Platonov (2010), L.P. Matveyev (2010) va N.G. Ozolin (1986) ning sport mashg'ulotlari va sport fiziologiyasi sohasidagi nazariy pozitsiyalariga to'liq mos keladi. Bu zamonaviy murabbiy va o'qituvchilar o'z faoliyatida tizimli, ilmiy asoslangan yondashuvga amal qilishini tasdiqlaydi ^[1–3].

Olingan ma'lumotlar respondentlarning uslubiy tayyorgarligining yuqori darajasini ko'rsatdi va sport mashg'ulotlarida jismoniy tarbiyaning klassik tamoyillarini qo'llashning dolzarbligini tasdiqlaydi. So'rovnoma bizga quyidagilarni ta'kidlashga imkon beradi:

- O'quv jarayonida ilmiy asoslangan, tizimli yondashuv ustunlik qiladi;
- Sport ixtisoslashuvining asosi sifatida jismoniy tarbiyaga e'tibor qaratiladi;

- Sportchining biopsixofizik xususiyatlari hisobga olinadi;
- Mutaxassislar individuallashtirish, charchoqning oldini olish va yukni to'g'ri rejalashtirish muhimligini tushunishadi.

Voleybol mashg'ulotlari bo'yicha maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma ma'lumotlarini ilmiy asoslari. Birinchi savol natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 84,3 foizi (59,2 foizi – “juda”, 25,1 foizi – “qisman”) voleybol o'ynashga ijobiy munosabat bildirgan. Bu yuqori ichki motivatsiyadan dalolat beradi. Bu, L.S. Vygotskiy (2010) va A.N. Leontyev (2000) larning nazariyasiga ko'ra, vosita ko'nikmalarini samarali egallash va jismoniy faoliyatga barqaror qiziqishni shakllantirishning asosiy omilidir ^[4-5].

2- va 10-savollar ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, maktablarning yarmidan ko'pi (53,7%) voleybol seksiyalariga ega va 95,4% hollarda maktablarda musobaqalar (ko'pincha yoki ba'zan) o'tkaziladi. Bu maktabdan tashqari tizimli sport ishlarini rivojlantirishga yordam beradigan infratuzilma bazasi mavjudligini tasdiqlaydi.

Biroq, 15-savol shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarining 69,8 foizi maktablarda voleybol jihozlari yetarli emas yoki cheklangan deb hisoblaydi. Bu moddiy-texnik bazaga qo'shimcha sarmoya kiritishni talab qiladi.

Uchinchi savolga ko'ra, maktab o'quvchilarining 75,3 foizi haftasiga 2-7 marta voleybol o'ynaydi, bu mashg'ulotlarning muntazamligini tasdiqlaydi va barqaror funktsional hamda texnik ko'nikmalarni shakllantirish omili sifatida qaralishi mumkin.

Respondentlarning deyarli 85% (7-savol) jamoaviy ishning muhimligini ta'kidlaydi, bu esa voleybolning ijtimoiylashtiruvchi funksiyasini ko'rsatadi.

V.I. Zagvyazinskiy (2024) ning so'zlariga ko'ra, sport kollektivizm va mas'uliyatni rivojlantirish uchun kuchli vosita bo'lishi mumkin ^[6].

Shuningdek, 51,7% voleybolni mashg'ulotlar bilan birlashtirish foydali deb hisoblashi ham muhimdir (9-savol). Bu, uning psixofiziologik yengillik va o'smirlarda vaqtni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatidagi potentsialini ko'rsatadi.

O'quvchilarning yarmidan ko'pi (51,7%) voleybol (5-savol) tufayli jismoniy tayyorgarlikning yaxshilanishini qayd etdi, bu uning umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT) vositasi sifatidagi funktsional yo'nalishini ko'rsatadi. 19-savolda turli effektlar ko'rsatilgani ayniqsa muhimdir – kuchdan jamoaviy ko'nikmalargacha. Bu ta'sirning polimodaligini (polimodal – bir vaqtning o'zida bir nechta sezgi yoki idrok usullaridan foydalanish qobiliyatini anglatadi) tasdiqlaydi.

12-savolga javoban, respondentlar bo'lim muvaffaqiyatining eng katta omillari sifatida jihozlar, murabbiy va boshqaruvni qo'llab-quvvatlashni ta'kidladilar. Bu jismoniy tarbiyani boshqarishning tizimli yondashuviga to'liq mos keladi (P.F. Lesgaft, 2019; L.P. Matveyev, 1991) ^[7-8].

Bundan tashqari, 14-savolda atigi 28,6% mashg'ulot orqali, 58,1% esa do'stlari va internet orqali o'rganadi. Bu esa uslubiy va pedagogik yordamning etishmasligidan yoki murabbiyidan so'ray olmaslikdan dalolat beradi.

Voleybolga katta qiziqish bo'lishiga qaramay, faqat 28,1% professional bo'lishni xohlaydi (13-savol). Bu maktab seksiyalari darajasidan boshlab sport sohasida rag'batlantirish va kasbga yo'naltirish tizimini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Tanani qizdirib olish (razminka) haqida so'ralganda (18-savol), o'quvchilarning faqat uchdan bir qismi (32,6%) buni muntazam ravishda bajaradi. Bu o'quv jarayonidagi bilim va madaniyatning past darajasini ko'rsatadi hamda pedagogik tuzatishni talab qiladi.

Voleybol – maktab o'quvchilari o'rtasida keng tarqalgan va ijtimoiy ahamiyatga ega jismoniy faoliyat turi bo'lib, yuqori ta'lim, salomatlik va rivojlanish salohiyatiga ega. O'quvchilarning yuqori motivatsiyasiga qaramay, moddiy-texnik ta'minot va uslubiy ta'minotda sezilarli tanqislik mavjud. Ta'lim muassasalarida voleybol seksiyalarini rivojlantirishga kompleks yondashish zarur, jumladan: inventarizatsiyani modernizatsiya qilish, malakali trenerlarni tayyorlash, ommaviy axborot vositalari va o'yin ichidagi musobaqalar orqali voleybolni ommalashtirish, seksiyalarga jalb etilgan maktab o'quvchilarining jismoniy holatini tizimli monitoringini tashkil etish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Tadqiqotda mahalliy va xorijiy adabiyotlardagi ma'lumotlarni ilmiy-nazariy o'rganish va tahlil qilindi, shuningdek, pedagogik kuzatuv, pedagogik nazorat, anketa so'rovnomasini o'tkazish, mashg'ulot jarayonining tahlili, pedagogik tajriba hamda matematik statistika kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagoglar va murabbiylardan olingan anketa natijalari

1-savol. Jismoniy tarbiyaning metodik prinsiplari sport mashg'ulotlarda qo'llanilishi sportchini rivojlantirish uchun samarali deb o'ylaysizmi? degan savolga respondentlardan 88,5% “ha, yaxshi samara beradi”, 8,5% “unchalik yaxshi samara bermaydi”, 2,8% esa “bilmayman” deb javob bergan.

2-savol. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida tayyorgarlik turlarining qaysilari juda muhim deb o'ylaysiz? degan savolga 11,4% "maxsus-texnik", 80% "umumiy jismoniy", 8,5% esa "maxsus-jismoniy" deb javob bergan.

3-savol. Tabiatni sog'lomlashtiruvchi omillarning qaysilari sportda muhim deb hisoblanadi? degan savolga 14,2% "suv, havo, quyosh", 74,2% "jismoniy mashqlar", 14,2% esa "gigienik omillar, quyosh" deb javob bergan.

4-savol. Voleybolchilarning o'yindagi holatidan kelib chiqib, hujum bilan himoyani o'zaro bog'lovchi o'yinchi qaysi deb hisoblaysiz? degan savolga 5,7% "hujumchi", 82,8% "bog'lovchi", 11,4% esa "libero" deb javob bergan.

5-savol. Tayanch-harakat apparatiga jismoniy mashqlar qanday ta'sir ko'rsatadi? degan savolga 91,4% "bo'g'imlar harakatchanligini oshiradi va holatni himoya qiladi", 8,5% "nerv sistemasi mushakka impuls uzatadi", 5,7% esa "bo'g'inlarning yumshashiga olib keladi" deb javob bergan.

6-savol. Shug'ullanuvchilarning o'ziga xos xususiyatlari bu – degan savolga:

- 80% – "yoshi, jinsi, sog'ligi, tayyorgarlik darajasi, mehnat, o'qish, dam olish, turmush rejimi";
- 2,8% – "texnik va taktik tayyorgarligi";
- 17,1% – "jinsi, sog'ligi, tayyorgarlik darajasi, turmush rejimi, individual xususiyatlari, tayyorgarlik darajasi" deb javob bergan.

7-savol. Charchashning tashqi alomatlari bu – degan savolga:

- 85,7% – "harakat koordinatsiyasining buzilishi, nafas olish ritmining o'zgarishi, befarqlik";
- 5,7% – "anaerob chidamlilik jarayonida sodir bo'ladi";
- 5,7% – "anaerob-aerob chidamlilik jarayonida yuzaga keladi" deb javob bergan.

1-rasm: Pedagog va murabbiylar natijalari

8-savol. Jismoniy mashqlarning o'ziga xos xususiyatlari – degan savolga:

- 80% – “murakkabligi, yangiligi, yuklamasi, emotsiya berishi”;
- 11,4% – “murakkabligi, yangiligi, mashqlarning murakkabligi”;
- 8,5% – “murakkabligi, emotsiya berishida” deb javob berganlar.

9-savol. Jismoniy tarbiyada harakat faoliyatining sinfdan tashqari shakllari – degan savolga:

- 77,1% – “sport seksiyalari, to'garaklar, o'quvchilarning qiziqishiga qarab ochilgan to'garaklar”;
- 20% – “bayramlar, musobaqalar, o'rtoqlik uchrashuvlari”;
- 2,8% – “to'garaklar, maxsus tibbiy guruhi, UJT” deb javob berganlar.

10-savol. Voleybol boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida to'pni qabul qilish va uzatishni qaysi usuldan o'rgatishni boshlaysiz? – degan savolga:

- 17,1% – “ikki qo'llab yuqoridan”,
- 71,4% – “ikki qo'llab pastki”,
- 11,4% – “bir qo'llab pastki” deb javob berganlar (1-rasm).

1-jadval: Voleybol sport seksiyasi mashg'ulotlarini tashkillash uchun namunaviy dasturi (1-2-hafta uchun)

Nazorat mashqlarining mazmuni	Mashqlar davomiyligi	Mashqlar oralig'idagi dam olish	Takrorlash soni	YUQCH va nafas olish tezligi	Yo'nalishi
1. URM va cho'zilish mashqlari. 1) boshni 4 martadan aylantirish. 2) qo'llarni oldinga va orqaga 4 martadan aylantirish. 3) qo'l tirsaklarini oldinga va orqaga 4 martadan aylantirish. 4) belni 4 martadan o'ng va chap tomonlarga aylantirish. 5) tizzalarni 4 marta ichkariga va tashqariga aylantirish. 6) qo'llar bosh orqasida oyoqlarga o'tirib turish. 7) o'tirgan holda qo'l bo'g'inlarini aylantirish. 8) o'tirgan holda oyoq bo'g'inlarini aylantirish. 9) o'tirgan holda oyoqlarni keng yozib, oyoqlar uchi va o'rtasiga engashish. 10) o'tirgan holda oyoqlar juft, oyoqlar uchiga engashib bosh va gavnani tekkazish.	10 daq	5 son.	6-8 marta	70-80 dan 90-110 zarbagacha Nafas olish tezligi: 14–16 dan 18–20 nafas/daq	Egiluvchanlik
2. Voleybol maydoni bo'ylab tekis yugurish mashqlari.	5 daq	1 daq	5 aylana	130-150 zarba/daq 25-30 nafas / min	Chidamkorlik
3. Arqonda (skagalka) sakrash.	1 daq	1 daq	60 marta	140–160 zarba/daq 30-36 nafas / min	Chidamkorlik
4. 9x5 m mokisimon yugurish.	1 daq	2 daq	2 marta	150–170 zarba/daq 35-45 nafas / min	Tezkorlik
5. To'pni yuqoridan va pastdan 30 martadan o'z ustida o'ynash.	1 daq	2 daq	2 marta	110-130 zarba/daq 20-28 nafas / min	Chidamkorlik
6. To'pni ikki qo'lda o'tirgan holatda bir-biriga yuqoridan maksimal uloqtirish.	5 daq	10 son	Bir-biriga 30 marta oshiradi.	110-130 zarba/daq 25-30 nafas / min	Tezkor-kuch
7. To'pni ikki qo'lda tik turgan holatda bir-biriga yuqoridan maksimal uloqtirish.	5 daq	10 son	Bir-biriga 30 marta oshiradi.	110–140 zarba/daq 24-32 nafas / min	Tezkor-kuch
8. Tik turgan holda bir-biriga to'pni maksimal urib yo'naltirish (o'ng va chap qo'llarda).	5 daq	10 son	Bir-biriga 20 marta oshiradi	130–150 zarba/daq 28-34 nafas / min	Tezkor-kuch
9. To'pni o'yinga kiritishni mashq qilish.	5 daq	10 son	10 marta	80-95 zarba/daq 16-20 nafas / min	Tezkor-kuch

10. Hujum zarbalarini berish (1,6,5 zonalarga).	5 daq	10 son	10 marta	130-160 zarba/daq 30-40 nafas / min	Tezkor-kuch
11. Maydon bo'ylab tekis yugurish.	5 daq	-	5 aylana	110-130 zarba/daq 20-30 nafas / min	Chidamkorlik
12. Nafas mashqlari	2 daq	-	1 aylana	90-105 zarba/daq 18-22 nafas / min	Tiklovchi

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining sport seksiyalarida voleybol mashg'ulotlarini tashkil etish dasturi dastlabki 8 haftada quyidagilarni ko'rsatdi:

- yuqori darajadagi uslubiy aniqlik;
- maktab o'quvchilarining yoshi va funksional xususiyatlariga muvofiqlik;
- jismoniy, texnik va voleybol ko'nikmalarini maqsadli rivojlantirish;
- vakolatli rejalashtirish ko'rsatkichi bo'lgan vazifalar va nazorat mashqlarining dinamik murakkabligi.

Shunday qilib, tahlil qilingan dastur ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan bo'lib, uning tuzilishi asosiy jismoniy sifatlar, texnik-taktik elementlar va umumiy vosita tayyorgarligini qamrab oladi. Bu esa tizimli pedagogik ta'sir ko'rsatish uchun zarur sharoit yaratadi.

2-jadval: 3-4-hafta uchun

Nazorat mashqlarining mazmuni	Mashqlar davomiyligi	Mashqlar oralig'idagi dam olish	Takrorlash soni	YUQCH va nafas olish tezligi	Yo'nalishi
1. URM va cho'zilish mashqlari. 1) boshni 4 martadan aylantirish. 2) qo'llarni oldinga va orqaga 4 martadan aylantirish. 3) qo'l tirsaklarini oldinga va orqaga 4 martadan aylantirish. 4) belni 4 martadan o'ng va chap tomonlarga aylantirish. 5) tizzalarni 4 marta ichkariga va tashqariga aylantirish. 6) qo'llar bosh orqasida oyoqlarga o'tirib turish. 7) o'tirgan holda qo'l bo'g'inlarini aylantirish. 8) o'tirgan holda oyoq bo'g'inlarini aylantirish. 9) o'tirgan holda oyoqlarni keng yozib, oyoqlar uchi va o'rtasiga engashish. 10) o'tirgan holda oyoqlar juft, oyoqlar uchiga engashib bosh va gavdani tekkazish.	10 daq	5 son.	6-8 marta	70-80 dan 90-110 zarbagacha Nafas olish tezligi: 14-16 dan 18-20 nafas/daq	Engiluvchanlik
2. Voleybol maydoni bo'ylab tekis yugurish mashqlari.	5 daq	1 daq	5 aylana	130-150 zarba/daq 25-30 nafas / min	Chidamkorlik
3. Arqonda (skagalka) sakrash.	1 daq	1 daq	60 marta	140-160 zarba/daq 30-36 nafas / min	Chidamkorlik
4. 6x5 m mokisimon yugurish.	1 daq	2 daq	2 marta	140-170 zarba/daq 30-45 nafas / min	Tezkorlik
5. To'pni yuqoridan va pastdan devorga otib o'ynash.	2 daq	2 daq	2 marta	100-120 zarba/daq 20-30 nafas / min	Chidamkorlik
6. To'pni yuqoridan (sakrab) o'yinga kiritish	5 daq	10 son	20 marta bajariladi	130-160 zarba/daq 25-40 nafas / min	Tezkor-kuch
7. To'pni ikki qo'lda tik turgan holatda bir-biriga yuqoridan va pastdan oshirish.	5 daq	10 son	Bir-biriga 20 marta oshiradi	110-140 zarba/daq 20-30 nafas / min	Tezkor-kuch
8. Bir oyoq (chap, o'ng) da gimnastika o'rindig'ga (skameyka) navbatma-navbat chiqib tushish.	40 son	10 son	15 martadan har bir oyoqda	120-150 zarba/daq 25-32 nafas / min	Tezkor-kuch

9. Bir va ikki oyoqda to'siqlar ustidan sakrab o'tish	1 daq	10 son	20 martadan har bir oyoqda	140-170 zarba/daq 25-32 nafas / min	Tezkor-kuch
10. Yuqoriga osib qo'yilgan to'ldirma to'pga maksimal sakrash (marta).	1 daq	1 daq	Kamida 2 martadan qayta takrorlash	130-160 zarba/daq 25-40 nafas / min	Tezkor-kuch
11. Hujum zarbalarini berish (1,6,5 zonalarga).	5 daq	10 son	20 marta	130-160 zarba/daq 30-40 nafas / min	Tezkor-kuch
11. Maydon bo'ylab tekis yugurish.	5 daq	-	5 aylana	110-130 zarba/daq 20-30 nafas / min	Chidamkorlik
12. Nafas mashqlari.	2 daq	-	1 aylana	90-105 zarba/daq 18-22 nafas / min	Tiklovchi

3-jadval: 5-6-hafta uchun

Nazorat mashqlarining mazmuni	Mashqlar davomiyligi	Mashqlar oralig'idagi dam olish	Takrorlash soni	YUQCH va nafas olish tezligi	Yo'nalishi
1. URM va cho'zilish mashqlari. 1) boshni 4 martadan aylantirish. 2) qo'llarni oldinga va orqaga 4 martadan aylantirish. 3) qo'l tirsaklarini oldinga va orqaga 4 martadan aylantirish. 4) belni 4 martadan o'ng va chap tomonlarga aylantirish. 5) tizzalarni 4 marta ichkariga va tashqariga aylantirish. 6) qo'llar bosh orqasida oyoqlarga o'tirib turish. 7) o'tirgan holda qo'l bo'g'inlarini aylantirish. 8) o'tirgan holda oyoq bo'g'inlarini aylantirish. 9) o'tirgan holda oyoqlarni keng yozib, oyoqlar uchi va o'rtasiga engashish. 10) o'tirgan holda oyoqlar juft, oyoqlar uchiga engashib bosh va gavidani tekkazish.	10 daq	5 son.	6-8 marta	70-80 dan 90-110 zarbagacha Nafas olish tezligi: 14-16 dan 18-20 nafas/daq	Egiluvchanlik
2. Voleybol maydoni bo'ylab tekis yugurish mashqlari.	5 daq	1 daq	5 aylana	130-150 zarba/daq 25-30 nafas / min	Chidamkorlik
3. Voleybol setkasi (243 sm) ga maksimal sakrab barmoq uchlarini tekkazib sakrash.	1 daq	1 daq	5 marta takrorlash	140-170 zarba/daq 30-45 nafas / min	Chidamkorlik
4. 9x6 mga mokisimon yugurish.	30 son	2 daq	3 marta takrorlash	140-160 zarba/daq 30-40 nafas / min	Tezkorlik
5. To'pni yuqoridan va pastdan yuqoriga otib o'ynash. (1 m doira ichida 2 daqiqada 30/30 ta o'ynash)	2 daq	2 daq	3 marta takrorlash	110-135 zarba/daq 20-30 nafas / min	Chidamkorlik
6. To'pni yuqoridan (sakrab) o'yinga kiritish	5 daq	10 son	20 marta takrorlash	140-160 zarba/daq 30-40 nafas / min	Tezkor-kuch
7. To'pni ikki qo'lda tik turgan holatda bir-biriga yuqoridan va pastdan oshirish.	5 daq	10 son	Bir-biriga 20 marta oshiradi	110-130 zarba/daq 20-25 nafas / min	Tezkor-kuch
8. Bir va ikki oyoqda navbati bilan o'z vazni orqali o'tirib turish.	1 daq	1 daq	3 marta (40 tadan) takrorlash	110-140 zarba/daq 20-28 nafas / min	Tezkor-kuch

9. Yuqoriga osib qo'yilgan to'ldirma to'pga maksimal yugurib kelib sakrash (marta).	1 daq	10 son	10 marta takrorlash	150–170 zarba/daq 30-40 nafas / min	Tezkor-kuch
10. Yuqoriga osib qo'yilgan to'ldirma to'pga maksimal sakrash (marta).	1 daq	10 son	10 marta takrorlash	140–160 zarba/daq 25-35 nafas / min	Tezkor-kuch
11. Yuqoridan (sakrab) o'yinga kiritilgan to'pni yuqoridan qabul qilish	5 daq	10 son	20 marta	110-130 zarba/daq 20-25 nafas / min	Tezkor-kuch
12. Yuqoridan (sakrab) o'yinga kiritilgan to'pni pastdan qabul qilish	5 daq	10 son	20 marta	100-140 zarba/daq 18-30 nafas / min	Tezkor-kuch
11. Maydon bo'ylab tekis yugurish.	5 daq	-	5 aylana	110-130 zarba/daq 20-30 nafas / min	Chidamkorlik
12. Nafas mashqlari.	2 daq	-	1 aylana	90-105 zarba/daq 18-22 nafas / min	Tiklovchi

Birinchi va ikkinchi mikrosikllarda (1–2 va 3–4-haftalar) yuklamaning mantiqiy o'sishi hamda motorli vazifalarning murakkablashuvi kuzatiladi. Dastur bosqichma-bosqichlik, foydalanish imkoniyati va takrorlash tamoyillarini hisobga olgan holda tuzilgan bo'lib, bu ayniqsa maktab ta'limi sharoitida muhim ahamiyatga ega.

Tanani qizdirish (URM va cho'zilish mashqlari) bir xil tuzilma asosida saqlanadi, bu esa o'quvchilarda mashg'ulot jarayoniga uyushgan holda kirish qobiliyatini shakllantiradi hamda asosiy jismoniy qobiliyat sifatida moslashuvchanlikni saqlab qolishga xizmat qiladi.

Aerobik mashqlar hajmi (yugurish, sakrash, mokisimon yugurish) muntazam ravishda taqsimlanadi va yoshga oid xususiyatlarga mos keladi. Bu esa chidamlilik va tezlik fazilatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradi.

4-jadval: 7-8-hafta uchun

Nazorat mashqlarining mazmuni	Mashqlar davomiyligi	Mashqlar oralig'idagi dam olish	Takrorlash soni	YUQCH va nafas olish tezligi	Yo'nalishi
1. URM va cho'zilish mashqlari. 1) boshni 4 martadan aylantirish. 2) qo'llarni oldinga va orqaga 4 martadan aylantirish. 3) qo'l tirsaklarini oldinga va orqaga 4 martadan aylantirish. 4) belni 4 martadan o'ng va chap tomonlarga aylantirish. 5) tizzalarni 4 marta ichkariga va tashqariga aylantirish. 6) qo'llar bosh orqasida oyoqlarga o'tirib turish. 7) o'tirgan holda qo'l bo'g'inlarini aylantirish. 8) o'tirgan holda oyoq bo'g'inlarini aylantirish. 9) o'tirgan holda oyoqlarni keng yozib, oyoqlar uchi va o'rtasiga engashish. 10) o'tirgan holda oyoqlar juft, oyoqlar uchiga engashib bosh va gavdani tekkazish.	10 daq	5 son.	6-8 marta	70-80 dan 90-110 zarbagacha Nafas olish tezligi: 14–16 dan 18–20 nafas/daq	Egiluvchanlik
2. Voleybol maydoni bo'ylab tekis yugurish mashqlari.	5 daq	1 daq	5 aylana	130-150 zarba/daq 25-30 nafas / min	Chidamkorlik
3. Voleybol setkasi (243 sm) ga maksimal sakrab barmoq uchlarini tekkazish.	1 daq	1 daq	5 marta takrorlash	140–170 zarba/daq 30-45 nafas / min	Chidamkorlik
4. 9x6 m ga tezkor yugurish.	30 son	2 daq	3 marta takrorlash	140–160 zarba/daq 30-40 nafas / min	Tezkorlik
5. Sherigiga yuqoridan va pastdan to'pni oshirib qabul qilish	2 daq	2 daq	5 marta takrorlash	85-120 zarba/daq 16-28 nafas / min	Chidamkorlik

6. To'pni yuqoridan (sakrab) o'yinga kiritish	5 daq	10 son	20 marta takrorlash	140–160 zarba/daq 30–40 nafas / min	Tezkor-kuch
7. To'pni ikki qo'lda tik turgan holatda bir-biriga yuqoridan va pastdan oshirish.	5 daq	10 son	Bir-biriga 30 marta oshiradi	80-115 zarba/daq 15-25 nafas / min	Tezkor-kuch
8. Bir va ikki oyoqda navbati bilan 8 (16) kg li polvon toshni yelkada ko'tarib, o'tirib turish.	1 daq	1 daq	3 marta (30 tadan) takrorlash	100-140 zarba/daq 18-30 nafas / min	Tezkor-kuch
9. Yuqoriga osib qo'yilgan to'ldirma to'pga maksimal yugurib kelib sakrash (marta).	1 daq	10 son	10 marta takrorlash	120-150 zarba/daq 25-40 nafas / min	Tezkor-kuch
10. Yuqoriga osib qo'yilgan to'ldirma to'pga maksimal sakrash (marta).	1 daq	10 son	10 marta takrorlash	110-140 zarba/daq 25-35 nafas / min	Tezkor-kuch
11. Yuqoridan (sakrab) o'yinga kiritilgan to'pni yuqoridan qabul qilish	5 daq	10 son	20 marta	100-130 zarba/daq 22-34 nafas / min	Tezkor-kuch
12. Yuqoridan (sakrab) o'yinga kiritilgan to'pni pastdan qabul qilish	5 daq	10 son	20 marta	100-130 zarba/daq 22-34 nafas / min	Tezkor-kuch
13. Maydon bo'ylab tekis yugurish.	5 daq	-	5 aylana	110-130 zarba/daq 20-30 nafas / min	Chidamkorlik
14. Nafas mashqlari.	2 daq	-	1 aylana	90-105 zarba/daq 18-22 nafas / min	Tiklovchi

Ikkinchi bosqichda (3–4-haftalar) quyidagi o'sish kuzatiladi:

- texnik va taktik mashqlarni takrorlash sonining ortishi;
- tezlik-kuchli topshiriqlarning davomiyligining uzaytirilishi;
- mashqlar o'yin amaliyotiga yaqinlashadi (sakrashda to'pni kiritish, maksimal sakrash, zonalar bo'yicha hujumlar).

Bu voleybolchilarni tayyorlashning boshlang'ich bosqichi uchun muhim bo'lgan yuklamaning progressivligi va vosita stereotipini shakllantirish prinsipiga mos keladi. Shuningdek, e'tibor dasturning maqsadli yo'nalishini aks ettiruvchi statik va dinamik holatlarda voleybol texnikasi elementlariga qaratilgan.

To'p bilan ishlashni kiritish – uloqtirish, uzatish va qabul qilish, nishonga urish hamda juftlikda o'zaro ta'sir qilish – koordinatsiyani, to'pni his qilishni va fazoviy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'yin ko'nikmalarini samarali shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, dastur jismoniy va texnik tayyorgarlikka oid muammolarni har tomonlama hal qilishga yo'naltirilgan.

Dastur maktab yoshidagi bolalar imkoniyatlariga moslashtirilgan bo'lib, o'zgaruvchanlik va ko'p takrorlash tamoyillari hisobga olingan. Bu ayniqsa vosita ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Mashqlar oralig'idagi dam olish muddatlari ham to'g'ri ko'rsatilgan – tiklanish uchun yetarli, ammo umumiy mashg'ulot samaradorligini kamaytirmaydigan darajada. Mashqlarning barcha turlari maktab sport zalining standart sharoitlarida bajarilishi mumkin. Shunday qilib, dastur uslubiy jihatdan tasdiqlangan, mantiqiy tuzilgan va sport pedagogikasi hamda yosh fiziologiyasining asosiy tamoyillariga mos deb hisoblanadi.

Dastur quyidagilarga hissa qo'shishi mumkin:

- umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish;
- voleybol bo'yicha asosiy ko'nikmalarni shakllantirish;
- tizimli sport faoliyati uchun motivatsiya yaratish;
- sport mashg'ulotlarining yanada murakkab bosqichlariga o'tish uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlash.

Mashqlar orasidagi dam olish muddati 1 dan 2 daqiqagacha o'zgarib turadi. Bu quyidagi istaklarni ifodalaydi: aerobik chidamlilikni saqlash (qisqa dam olish oralig'ida), portlovchi xarakterdagi mashqlardan oldin tiklanishni ta'minlash (masalan, sakrash va kuch mashqlari). Umuman olganda, yuklama va dam olish nisbati maktab o'quvchilarini ortiqcha zo'riqtirmasdan, sport metodologiyasi doirasida optimal darajada saqlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Voleybol bo'yicha seksiyalarda sportchilarni tayyorlashga yo'naltirilgan ilmiy-metodik dastur o'zining samaradorligi va talabchanligini murabbiylar shtabi hamda sportchilar tomonidan amalda isbotladi. Anketa so'rovi natijalari esa yuklamani individuallashtirish va farqlashga doir tavsiyalarni hisobga olgan holda, ushbu dasturdan kengroq miqyosda foydalanishni tavsiya etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Платонов В.Н. Спортивная подготовка: проблемы, исследования, практика. – Киев: Олимпийская литература, 2010.
2. Матвеев Л.П. Подготовка спортсмена: общая теория и её прикладное значение. – М.: Советский спорт, 2010.
3. Озолин Н.Г., Фарфель В.С. Физиология спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1986.
4. Выготский Л.С. Педагогическая психология: сборник / ред. Малова Л.М., Штутина Л.М. – М.: АСТ / Астрель, 2009 (макет – 2010). – 671 с.
5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2000 (первые стенограммы, прочитанные в 1973–1975 гг.). – 508 с.
6. Загвязинский В.И. Методология педагогического исследования: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2024. – 105 с.
7. Лесгафт П.Ф. Педагогика. Избранные труды / П.Ф. Лесгафт. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 374 с.
8. Матвеев Л.П. Теория спорта / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 350 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.